

ТИББИЙ ЭПОНИМЛАР МУАММОЛАРИГА ДОИР

Абдуллаев Ахмаджон Хасанович

Андижон давлат тиббиёт институти,

Хорижий тиллар кафедраси, инглиз тили ўқитувчиси

Андижон, Ўзбекистон

abdullaevahmadzon36@gmail.com

Аннотация: Эпонимлар тиббиётда узоқ вақтдан буён ишлатилиб келинмоқда. Тиббий эпонимлар, одатда, муайян касаллик ёки даволаш усули ва воситаларини аниқлашда асосий рол ўйнаган таниқли шифокор-олим номига берилади. Ўз навбатида, касаллик тавсифи бу одамнинг исми туфайли маълум бўлади. Эпонимлар турли тилларда ва маданиятларда ўзаро фарқланиши ёки умуминжаҳон атама сифатида қўлланиши мумкин.

Калит сўзлар: эпонимлар, соматик касалликлар, Паркинсон, Мюнхаузен синдроми, Альцгеймер

ON THE PROBLEMS OF MEDICAL EPONYMS

Abstract: Eponyms have been used in medicine for a long time. Medical eponyms are usually given to a well-known doctor-scientist who played an important role in diagnosing the disease. In turn, the disease becomes known due to the name of this person. Eponyms vary in different languages and cultures. It develops because there is a lot of information about the doctor or the disease.

Keywords: eponyms, somatic diseases, Parkinson, Reuter, Munchausen syndrome, Alsgeymer.

Эпонимлар тиббиётда узоқ вақтдан буён ишлатилиб келинмоқда. Тиббий эпонимлар, одатда, касалликни аниқлашда асосий рол ўйнаган таниқли шифокор-олим номи асосида шаклланади. Ўз навбатида, касаллик ёки унинг аломатлари, даволаш усуллари ва воситалари бу одамнинг исми туфайли фанга

маълум бўлади. Эпонимлар турли тилларда ва маданиятларда ўзаро фарқланиши ёки умуминжаҳон атама сифатида қўлланиши мумкин.

Кўпинча, касалликни эпоним билан эслаб қолиш илмий патологик тавсифга қараганда осонроқ. Масалан, “Ходжкин касаллиги” ёки унинг беш туридан бири, яъни тугунли склероз, аралаш хужайралилик, лимфоцитларнинг камайиши, лимфоцитларнинг бойиши ва тугунли лимфоцитларнинг устунлиги.

Аслида, исми эпонимга айланган шифокор-олим, кўпинча, бошқа кузатувчилардан нафақат биринчи бўлгани учун, балки обрўси, мавқеи, тиббий хулосаларининг аниқлиги, ҳисобот ёки нашрдаги тафсилотлари билан ажралиб туради.

Қанча тиббий эпонимик атамалар мавжуд? Баъзи ҳисоб-китобларга кўра, тиббиётда 8000 дан ортиқ атамалар бор. Эпонимлар умумий қабул қилинишидан олдин ўнлаб йиллар ўтиши мумкин, бу табиий ҳолдир. Айрим эпонимлар шифокор вафотидан кейин аниқланган бўлиб, уларни “ёзган” одам билан боғлайдиган иккиламчи тадқиқотчи томонидан қайта кашф этилган. Аксарият эпонимлар ўша даврдаги илмий маданиятлар ва тилларнинг устунлигини акс эттириб, XIX-XX аср бошларида, инглиз ва немис тиллари етакчи бўлган даврда ривожланди. Инглиз ва немис шифокорлари Руперт Уотерхаус ва Карл Фридрихсен томонидан “Уотерхаус-Фридериксен синдроми” касаллиги кашф этилиши шу жумладандир.

Мазкур кўплаб касаллик ёки синдромлар ҳақида илмий маълумотлар пайдо бўлди. Масалан, Жеймс Паркинсон 1817 йилда (ўша пайтда 62 ёшда эди) паралич касаллигини ёритиб берган. Фақатгина 60 йилдан сўнг француз паталогоанатомлари Шарко ва Труссе томонидан касалликка “Паркинсон” номи берилган.

Алоис Альцгеймер- 1864 йилда туғилган немис шифокори. Ақлдан озган ва эпилептик беморлар устидан ўтказилган тажрибалари натижасида “Альцгеймер касаллиги” атамаси шаклланган. Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин.

В.В.Колмакова, С.В.Былковалар тиббий эпонимларнинг яна бир тури тиббиёт муассасасининг машхур шифокор-олимлар номи билан аталган шакли ҳам мавжудлигини эътироф этадилар. Масалан, Склифосовский институти - Москва шошилинич тиббий ёрдам ва қон қуйиш илмий-тадқиқот институти сифатида дунёга танилган. Марказ рус жарроҳи Николай Васильевич Склифосовский (1836-1904) шарафига номланган бўлиб, у туфайли рус жарроҳлигида антисептиклар ва асептиклар пайдо бўлди. Қорин бўшлиғи жарроҳлигида биринчилардан бўлиб, у суякларни сохта бўғинлар билан боғлаш учун ноодатий операцияни амалга оширди. Н.Пироговнинг ғояларини мукаммаллаштиришга, ҳарбий дала хирургияси ривожига беқиёс ҳисса қўшди.¹

Хулоса: Одатда, эпонимлар ўнлаб йиллар ёки ҳатто асрлар олдин ташкил этилган ва биринчи бўлиб идентификация, тавсиф ва нашр билан шартланган шахслар номи билан аталган. Юқорида таъкидланганидек, баъзи шифокор-олимларнинг номлари маълум бир вақт ўтгандан сўнг атамага асос ўлароқ абадийлашган. Хулоса қилиб айтганда, тиббий эпонимик атамалар бўлажак авлод – тиббиёт мутахассислари учун фойдали билимлар тўпламидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Авербух К. Я. Термин как объект изучения и как инструмент фиксации передачи знаний// Научно-техническая терминология. – 1991. – Вып. 1. – С. 33 – 40.
2. Колмакова В.В., Былкова С.В. Употребление русских эпонимов в лексике английского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 12(66): в 4-х ч. Ч. 2. С. 115-120

¹ Колмакова В.В., Былкова С.В. Употребление русских эпонимов в лексике английского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 12(66): в 4-х ч. Ч. 2. С. 115-120